

УДК 215

**«ЗНАНИЕ НАДМЕВАЕТ»: ОТ АНТИЧНОЙ КРИТИКИ ХРИСТИАНСТВА В СОЧИНЕНИИ
ЦЕЛЬСА К АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ К.Г. ЮНГА**

**“KNOWLEDGE PUFFS UP”: FROM CELSUS' ANCIENT CRITIQUE OF CHRISTIANITY TO
JUNG'S ANALYTICAL PSYCHOLOGY**

Тельнова А.М., Лысенкова А.А.¹
Telnova A.M., Lysenkova A.A.

Московский педагогический государственный университет, г. Москва
Moscow State Pedagogical University, Moscow

Аннотация. В статье изучена критика христианского «антиинтеллектуализма», сформулированную Цельсом во II веке, в сопоставлении с психологической концепцией инфляции сознания Карла Густава Юнга. Анализ опирается на текст апостола Павла [1 Кор. 8:1] и раскрывает более глубокое значение библейского предостережения «знание надмевает». Методологически работа объединяет историко-философский и аналитико-психологический подходы. Установлено, что критика Цельса отражает буквальное и одностороннее прочтение христианской мысли, тогда как психология XX века позволяет обнаружить в ней сложное психологическое явление. Это открывает возможности для междисциплинарного диалога между богословием и аналитической психологией.

Abstract. The article examines the criticism of Christian «anti-intellectualism» formulated by Celsus in the 2nd century, in comparison with Carl Gustav Jung's psychological concept of ego inflation. The analysis is based on the biblical text of the Apostle Paul [1 Cor. 8:1] and reveals a deeper meaning behind the scriptural warning that «knowledge puffs up». Methodologically, the study combines a historical-philosophical and analytical-psychological approach. It is established that Celsus's critique reflects a literal and one-sided interpretation of Christian thought, while 20th-century psychology allows us to identify a complex psychological phenomenon behind it. This opens up possibilities for interdisciplinary dialogue between theology and analytical psychology.

Ключевые слова: Цельс, христианство, антиинтеллектуализм, Карл Юнг, инфляция эго, аналитическая психология, апостол Павел

Key words: Celsus, Christianity, anti-intellectualism, Carl Jung, ego inflation, analytical psychology, Apostle Paul

С именем Цельса связана первая серьезная литературная попытка осмысления и критики христианской религии. Именно он в сочинении «Истинное слово» дал систематическую критику христианства с исторической, философской, политической точек зрения [5]. Для работы характерно то, что приводимые в ней факты отобраны автором в соответствии с потребностями полемического произведения, их оценка производится скорее с целью воздействия на читателя, нежели с целью беспристрастного описания положения вещей [3], что также обуславливает важность подробного исследования аргументов Цельса. Обвинения христианства в антиинтеллектуализме, сформулированные Цельсом во II веке, до сих пор воспроизводятся в современных антирелигиозных дискуссиях, однако редко подвергаются повторной богословской или психологической переоценке. Особенно важно переосмысление подобных упреков в свете достижений аналитической психологии XX века. Интерпретация Карла Густава Юнга позволяет взглянуть на библейское предостережение «знание надмевает» [1 Кор. 8:1] не как призыв к отказу от обучения или презрение к знаниям, а как глубокое предупреждение о внутренних психологических рисках, связанных с неконтролируемым расширением сознания. Это открывает возможность для нового, междисциплинарного диалога между религией и психологией.

В современном научном и культурном пространстве наблюдается возросший интерес к идеям Карла Густава Юнга, особенно в контексте междисциплинарных исследований. Аналитическая психология все чаще используется для переосмысления религиозных текстов

¹ Научный руководитель: Лысенкова Анастасия Александровна, старший преподаватель кафедры истории древнего мира и средних веков им. В. Ф. Семенова Московского государственного педагогического университета.

и символов, включая библейские. Однако осмысление ранней критики христианства – в частности, обвинений в антиинтеллектуализме – до сих пор редко рассматривается через призму юнгианского подхода, что делает подобное исследование особенно актуальным и востребованным.

В центре настоящего исследования – анализ одного из ключевых тезисов античной критики христианства, сформулированного Цельсом в сочинении «Истинное слово» во II веке: обвинения христиан в антиинтеллектуализме, выраженного, в частности, через критику их якобы сознательного отказа от образования, философии и рационального мышления. Цельс пишет: *«Вот что они предписывают: “Пусть к нам не вступит ни один образованный, ни один мудрый, ни один разумный (человек); все это у нас считается дурным. Но если есть невежда, неразумный, несовершеннолетний, пусть он смело придет”.* Считая только такого рода людей достойными своего бога, они, очевидно, желают и могут привлечь только малолетних, низкородных, необразованных, рабов и детвору [4]». Эта претензия, воспринятая как поверхностная и неконструктивная уже в апологетике Оригена, тем не менее долгое время оставалась предметом спора и активно воспроизводилась в поздней атеистической литературе.

Ориген отвечал: *«Ни по отношению к незрелым людям, ни по отношению к необразованным простакам мы не поступаем так, чтобы им говорить: “Избегайте врачей!” Мы не говорим также: “Остерегайтесь того, как бы кто-нибудь из вас не получил научного образования!” Не свойственно нам учить также и тому, что знание есть зло; не настолько мы безумны, чтобы иметь и такое мнение, что “знание, которым обладает человек, причиняет вред его душевному здоровью”»*[2]. Ответ Оригена на эту претензию корректен и уместен: он справедливо отмечает, что христианство не отвергало образование и знание. Однако и Ориген, и Цельс не затрагивают глубинного смысла, который в действительности стоит за библейскими предостережениями против *«знания, которое надмевает»* [1 Кор. 8:1]. В исследовании предпринимается попытка взглянуть на эту претензию сквозь призму аналитической психологии XX века, в частности, через концепт инфляции эго, сформулированный Карлом Густавом Юнгом.

Ключевым объектом внимания становится отрывок из послания к коринфянам апостола Павла: *«О идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знание; но знание надмевает, а любовь назидает [1]»*, и особенно интересны здесь слова *«знание надмевает»* [1 Кор. 8:1], традиционно интерпретируемые как негативное отношение к знанию и разуму. Подобное понимание, зафиксированное в полемике Цельса, является односторонним и не учитывает более глубоких психологических уровней, скрытых в библейском нарративе.

Парадокс в том, что Павел не выступает против знания как такового, но против знания, которое становится предметом гордости, духовной изоляции и разрушения связи с обществом. Этот тезис не был и не мог быть в полной мере раскрыт во времена Цельса или Оригена. Лишь в XX веке, в рамках аналитической психологии Карла Густава Юнга, эти слова апостола Павла были проанализированы, что помогло понять их истинный смысл.

В работе «Отношения между эго и бессознательным» Юнг подробно описывает феномен инфляции, то есть опасности, связанной с резким расширением сознания, особенно когда человек сталкивается с мощными архетипическими пластами бессознательного. Это расширение, по словам Юнга, нередко сопровождается ощущением грандиозности, иллюзией тотального понимания, самодовольством и ощущением власти. Именно в этом контексте он цитирует Павла: *«Знание надмевает»*, объясняя, что знание становится опасным, когда оно не сопровождается духовной работой над собой. Юнг поясняет: *«То, что было собственностью бессознательных сил, вырывается из своей естественной обстановки и подчиняется прихотям сознательного ума. Человек, узурпировавший новое знание, претерпевает, однако, преобразование или увеличение сознания, которое теперь уже не имеет сходства с сознанием его ближних. Он поднялся выше человеческого уровня своего поколения, но тем самым и отдалился от людей. Мука этого одиночества – мечь богов, ибо никогда больше он не сможет вернуться назад, к людям».*

Получается, что предостережение Павла, которое могло казаться архаичным или даже грубым, на самом деле является невероятно прогрессивным для своего времени. Эта мысль об опасности неконтролируемого познания остается актуальной и сейчас. Критики христианства воспринимали ее однобоко, как проявление отвращения к знанию как к таковому, хотя, например, Юнг пишет о том, что это негативное следствие неконтролируемого познания никак не связано с его содержанием – это вообще второстепенно. Причина кроется не в характере знания и не в отношении к нему, а в особенностях механизмов работы нашей психики. Когда мы «перекидываем» бессознательное в сознательное, мы идем на опасный шаг, рискуя не справиться с грузом ответственности.

Эта ответственность заключается в том, что мы не должны загордиться, знание не должно вскружить нам голову и оторвать от общества, поскольку для социального существа это ведет к фатальным последствиям. Образы «безумных ученых» известны и воспеты в культуре, мы встречаем и реальных людей, которые не справились с полученными знаниями и не смогли применить их во благо, сломав себя отдалением от других людей.

Так, нам открывается огромный потенциал для исследования полемических произведений. Тезис, который мы разобрали, уже получил свой, стоит заметить, точный и справедливый, ответ от Оригена, однако этого ответа явно не хватило. Вопрос остался висеть в воздухе – ведь несмотря на то, что у Цельса нет доказательств того, что христиане действительно препятствуют знаниям, в послании к Коринфянам мы все-таки видим подобные идеи. Однако из-за того, что ранее этот вопрос был разобран Оригеном, исследователи могут не обратить на него внимания. Стоит учитывать, что даже если данные ответы выглядят лаконичными и верными, не будет лишним проштудировать вопрос снова – данный пример об антиинтеллектуализме показал, что этот вопрос многогранный и современная аналитическая психология в состоянии дать на него новый ответ.

Античные упреки в адрес христианства, в частности, обвинения в антиинтеллектуализме, нуждаются в серьезной переоценке с учетом современных гуманитарных подходов. Цельс воспринимал фразу апостола Павла «знание надмевает» как выражение сознательной враждебности к образованности и рациональности, не осознавая более глубокого смысла христианского предостережения. Между тем, анализ данной идеи с позиций аналитической психологии Карла Юнга позволяет выявить в ней интуитивное знание о сложных психических механизмах – в частности, об инфляции эго.

Источники и литература (References):

1. Библия. Новый и Ветхий Завет. Синодальный перевод. Минск: Харвест, серия «Библия Гюстав Доре», Религия, Православие, Библейская история, 2021. 1520 с.
2. Ориген. О началах. Против Цельса. СПб.: Библиополис, 2008. 792 с.
3. Пересторонин В. А. Платон из Евангелий: риторика Цельса в поисках философских корней христианства. СПб: Санкт-Петербургский государственный университет, 2020 // Наука о религии в России: от прошлого к будущему: сборник материалов научной конференции.
4. Цельс. Правдивое слово. Первоисточники по истории раннего христианства. Античные критики христианства. М.: Издательство политической литературы, 1990.
5. Шнайдер Л. В. Античные критики христианства II века. Минск: Белорусский государственный университет, материалы V Международной научно-практической конференции, 2017. С. 83–87.
6. Юнг, Карл Густав. Отношения между эго и бессознательным. М.: Neoclassic, серия «Эксклюзивная классика», 2021. 320 с.